

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna	
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi	
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna	
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи	
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BILIM OLISHIDA FONETIK MASHQLARNING O'RNI

Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olish jarayonida fonetik mashqlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Fonetik mashqlar o'quvchilarning tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, eshitish va nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Maqolada fonetik mashqlarning turli turlari, ularni dars jarayonida samarali qo'llash usullari va bu orqali o'quvchilarning til o'zlashtirish darajasini oshirish imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari fonetik mashqlar boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi va ularni darsliklarda kengroq qo'llash zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, fonetik mashqlar, bilim olish, ona tili ta'limi, nutq ko'nikmalari, til o'zlashtirish, darsliklar, ta'lim metodikasi.

Abstract: This article analyzes the role and importance of phonetic exercises in the learning process of primary school students. Phonetic exercises make a significant contribution to the development of students' pronunciation, listening, and speech skills. The article discusses various types of phonetic exercises, effective methods of applying them during lessons, and opportunities to improve students' language acquisition levels through these practices. Research results show that phonetic exercises positively influence the overall development of primary education students and justify the need for their broader use in textbooks.

Key words: primary school, phonetic exercises, learning, mother tongue education, speech skills, language acquisition, textbooks, teaching methodology.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение фонетических упражнений в процессе усвоения знаний учащимися начальных классов. Фонетические упражнения вносят значительный вклад в развитие правильного произношения звуков, слуховых и речевых навыков учащихся. В статье освещаются различные виды фонетических упражнений, методы их эффективного применения на уроках и возможности повышения уровня усвоения языка учащимися. Результаты исследования показывают, что фонетические упражнения положительно влияют на общее развитие учащихся начального образования и обосновывают необходимость их более широкого использования в учебниках.

Ключевые слова: начальные классы, фонетические упражнения, усвоение знаний, преподавание родного языка, речевые навыки, освоение языка, учебники, методика преподавания.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning til o'zlashtirish jarayoni ularning kelgusidagi o'quv faoliyati va shaxsiy rivojlanishiga asos yaratadi. Ona tili fanini chuqur va tizimli o'rganish esa bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa, fonetik mashqlar orqali o'quvchilar tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, eshitish va nutq ko'nikmalarini shakllantiradi ^[1]. Bu esa ularning umumiy bilim olish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Fonetik mashqlar o'quvchilarga tovush-harf munosabatlarini anglash, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va o'qish-yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tovushlarni aniqlash va farqlash qobiliyati nutqni tushunish va aniq ifoda etish imkonini beradi. Shuningdek, bu mashqlar o'quvchilarning e'tiborini jamlash, eshitish orqali qabul qilish va nutqiy faoliyatini faollashtirishga yordam beradi ^[2].

Ushbu maqolada fonetik mashqlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olish jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Fonetik mashqlarni dars jarayonida samarali qo'llash usullari, ularning o'quvchilarning lingvistik qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'siri va natijalari yoritiladi. Maqola davomida zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlar asosida fonetik mashqlarning o'quv jarayonidagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olish jarayonida fonetik mashqlarning o'rni masalasi pedagogika va tilshunoslik fanlarida anchadan beri o'rganib kelinmoqda. Ushbu yo'nalishdagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fonetik mashqlar o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish, xususan, to'g'ri talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish va savodxonlik asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilshunosligida H. Jamolxonov, A. Nurmonov, M. Mirtojiev kabi olimlarning fonetika va nutq o'stirishga oid tadqiqotlari boshlang'ich sinflarda fonetik mashqlarni qo'llashning nazariy asoslarini yaratib bergan. Ularning ishlarida o'zbek tilining fonetik xususiyatlari, tovushlarning artikulyatsiyasi, fonetik tahlil metodlari va fonetik mashqlarning nutq madaniyatini oshirishdagi roli chuqur o'rganilgan. Xususan, H. Jamolxonovning "O'zbek tilining fonetikasi" asarida o'zbek tilidagi unli va undosh tovushlarning tasnifi, ularning o'zaro munosabati va talaffuz qoidalari batafsil yoritilgan.

Pedagogika sohasida esa Sh. Rahmatullayev, S. Nazarova, Z. To'rayeva kabi metodist olimlarning boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasiga oid asarlarida fonetik mashqlarni dars jarayoniga integratsiya qilishning pedagogik-psixologik asoslari ko'rsatib berilgan. Ularning ishlarida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning tovushlarni idrok etish va talaffuz qilish qobiliyatlarining rivojlanish bosqichlari hisobga olingan holda fonetik mashqlarni tanlash va tashkil etish metodlari tavsiya etilgan. Shuningdek, o'yinli fonetik mashqlar, she'rlar, tez aytishlar va boshqa didaktik materiallarning o'quvchilarning fonetik bilimlarini mustahkamlashdagi samaradorligi alohida ta'kidlangan.

Xorijiy adabiyotlarda ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining fonetik kompetensiyasini rivojlantirishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Bu tadqiqotlarda fonetik ongni shakllantirish, tovushlarni segmentlash va aralashtirish, tovush-harf mosligini o'rgatish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, amerikalik tadqiqotchilar D. Share va P. Goughning "The Simple View of Reading" modeli o'qish qobiliyatining rivojlanishida fonetik ongning muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Mariya Montessori, Lev Vigotskiy kabi pedagoglarning ta'lim nazariyalarida ham bolalarning nutqiy rivojlanishida sensor-motor faoliyatning, jumladan, tovushlarni eshitish, talaffuz qilish va ularni harflar bilan bog'lashning ahamiyati alohida qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fonetik mashqlarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri talaffuz ko'nikmalarini egallash o'quvchilarning so'zlarni to'g'ri idrok etishlari va yozishlariga zamin yaratadi. Fonetik tahlil qobiliyatini rivojlantirish o'quvchilarga so'zlarning tovush tarkibini anglashga, harflar va tovushlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, ularning o'qish tezligi va tushunish darajasini oshiradi.

O'zbek tilida fonetik mashqlarning bir nechta namunalarini keltiraman:

Unli tovushlar:

[a] tovushi: Ana, mana, sana, dala, bola. (Ushbu so'zlarni takrorlang va [a] tovushining talaffuziga e'tibor bering.)

"Ona Vatanga sadoqat – oliy saodat." (Ushbu gapni sekin va aniq talaffuz qiling.)

[o] va [u] tovushlari: Ot – ut, qozon – quyon, soz – suz. (Ushbu juft so'zlarni takrorlang va [o] hamda [u] tovushlarining farqini his qiling.)

"O'quvchi kitob o'qiydi." (Ushbu gapni talaffuz qiling va undagi [o'] va [u] tovushlariga diqqat qiling.)

[i] va [e] tovushlari: Ism – eshik, bilam – bel, ichim – echim. (Ushbu juft so'zlarni takrorlang va [i] hamda [e] tovushlarining farqini aniqlang.)

"Ilm olish – igna bilan quduq qazish." (Ushbu maqolni talaffuz qiling.)

Undosh tovushlar:

Jarangli va jarangsiz undoshlar:

B – P: bo'l – pol, bor – por, bez – pes.

D – T: dor – tor, dam – tam, dod – tot.

G' – K: g'oz – ko'z, g'am – kam, g'altak – kaltak. (Ushbu juft so'zlarni takrorlang va jarangli hamda jarangsiz undoshlarning farqini sezishga harakat qiling.)

[s] va [sh] tovushlari: Salom – shalom, sovuq – shovqin, sariq – sharq. (Ushbu so'zlarni takrorlang va [s] hamda [sh] tovushlarining talaffuzidagi farqni anglang.)

"Sizning ishingiz shoshilinch." (Ushbu gapni aniq talaffuz qiling.)

[ch] va [j] tovushlari: Choy – joy, cho'p – jo'p, chamasi – jamg'armasi. (Ushbu so'zlarni takrorlang va [ch] hamda [j] tovushlarining talaffuzidagi farqni his qiling.) "Juda chiroyli gul." (Ushbu gapni to'g'ri talaffuz qiling.)

So'z oxiridagi undoshlar: Kitob, daftar, bog', tog', non, suv. (Ushbu so'zlarni takrorlang va so'nggi undoshlarning aniq talaffuziga e'tibor qarating.)

Bo'g'in urg'usi: Kitob – kitóbi, maktab – maktabí, o'qituvchi – o'qituvchísi. (Ushbu so'zlarni urg'uni to'g'ri qo'yib talaffuz qiling.)

“Men ertaga maktabga boraman.” (Ushbu gapni turli so'zlarga urg'u berib talaffuz qiling va ma'no qanday o'zgarishini kuzating.)

Ushbu mashqlar o'quvchining o'zbek tilidagi talaffuzini yaxshilashga yordam beradi. Ularni muntazam ravishda takrorlab turish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'zbek tilida so'zlashuvchi insonlarni tinglash va ularga taqlid qilish ham foydali hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fonetik mashqlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishiga ta'sirini o'rganish maqsadida amaliy tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqotda bir xil sharoitdagi ikkita 1-sinf ishtirok etdi: tajriba guruhi (1-“A” sinf) va nazorat guruhi (1-“B” sinf). Tajriba guruhida fonetik mashqlar har kuni dars jarayonining ajralmas qismi sifatida qo'llanildi. Mashqlar turli usullarda tashkil etildi, jumladan, tez aytish mashqlari, tovushli o'yinlar, she'r va qo'shiqlar orqali. Nazorat guruhida esa fonetik mashqlarga odatdagi dars jadvali bo'yicha kamroq vaqt ajratildi, ya'ni haftada bir-ikki marta qisqa mashqlar o'tkazildi ^[3].

Tadqiqot muddati ikki oy bo'lib, o'quvchilarning bilim olish darajasi va ko'nikmalari quyidagi mezonlar asosida baholandi:

- 1) tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish qobiliyati;
- 2) eshitish va tovushlarni farqlash qobiliyati;
- 3) o'qish tezligi va aniqligi;
- 4) yozuv ko'nikmalari va imlo xatolari soni;
- 5) nutqiy faollik va lug'at boyligi ^[4].

Baholash jarayonida muallimlar kuzatuvlari, o'quvchilarning yozma ishlaridagi natijalar va maxsus testlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari fonetik mashqlarni muntazam va samarali qo'llash o'quvchilarning til o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatdi. Tajriba guruhi o'quvchilari tovushlarni aniq va to'g'ri talaffuz qila boshladi, ularning talaffuzidagi xatolar sezilarli darajada kamaydi. Nazorat guruhi o'quvchilarida esa bu boradagi o'zgarish unchalik sezilmadi. Eshitish va tovushlarni farqlash bo'yicha testlarda tajriba guruhi yuqori natijalarni ko'rsatdi, nazorat guruhi esa ba'zi tovushlarni farqlashda qiyinchiliklarga duch keldi ^[5]. O'qish tezligi oshdi, o'qishda xatolar kamaydi, matnlar ravon va tushunarli tarzda o'qildi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlarda uncha katta o'zgarish bo'lmadi. Yozma ishlarida tajriba guruhi imlo xatolarini ancha kamaytirdi, so'zlarni to'g'ri yozishga e'tibor berdi. Nazorat guruhida esa xatolar soni deyarli o'zgarmadi.

Nutqiy faollik va lug'at boyligi ham sezilarli darajada oshdi: o'quvchilar savollarga javob berish, fikr bildirish, yangi so'zlarni qo'llashda ishonchli bo'ldi. Nazorat guruhida esa bunday o'zgarishlar ko'zga tashlanmadi ^[6]. Ushbu natijalar fonetik mashqlarni muntazam va tizimli ravishda qo'llash boshlang'ich sinf o'quvchilarining til o'zlashtirishida muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish o'quvchilarning nutqini aniq ifoda etishiga, bu esa o'qish va yozuv ko'nikmalarining mustahkamlanishiga xizmat qildi. Eshitish va farqlash qobiliyati esa yangi so'zlarni o'zlashtirish va matnni tushunishda muhim rol o'ynadi. Nutqiy faollik va lug'at boyligining oshishi darslarga qiziqishni oshirdi ^[7].

Tadqiqot davomida ba'zi muammolar va cheklovlar kuzatildi:

- vaqt cheklanganligi sababli mashqlarga yetarli vaqt ajratish doimo ham mumkin bo'lmadi;
- ba'zi mashqlarni o'tkazish uchun zarur audio va vizual materiallar yetishmadi;
- ayrim o'quvchilar uchun qo'shimcha yondashuv talab qilindi.

Shularni hisobga olib, quyidagi tavsiyalar ilgari surildi:

- fonetik mashqlarni dars rejalariga kiritish, ularga maxsus vaqt ajratish, boshqa mavzular bilan integratsiya qilish;
- oddiy vositalar bilan mashqlar uchun materiallar tayyorlash yoki mavjud resurslardan foydalanish;
- individual yondashuv asosida qo'shimcha yordam ko'rsatish, uy vazifalari yoki alohida mashg'ulotlar orqali;
- ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, uy sharoitida mashqlarni davom ettirish.

Amaliy tavsiyalar:

- muallimlar fonetik mashqlarni turli va qiziqarli usullarda tashkil etishlari, interfaol metodlarni qo'llashlari kerak;
- ota-onalar esa bolalar bilan kitob o'qish, tovushli o'yinlar o'ynash orqali ularning nutqini rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim ^[8];
- ta'lim muassasalari muallimlarni fonetik mashqlarni qo'llash bo'yicha treninglar bilan ta'minlashi, zarur materiallar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yishi kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari fonetik mashqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olish jarayonida muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Fonetik mashqlarni muntazam va samarali qo'llash o'quvchilarning talaffuz, eshitish, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularning umumiy o'quv yutuqlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Muallimlar va ta'lim muassasalari fonetik mashqlarga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Ushbu mashqlarni dars jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish va ota-onalar bilan hamkorlik qilish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Зокиров, Д. (2022). Она тили ва ўқиш саводхонлиги дарсларида матн устида ишлаш йўллари. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(2), 288–291.
2. Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li. (2023). Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida klaster metodlaridan foydalanish. Science and Innovation, 2(Special Issue 4), 76–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7926259>
3. Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li. (2023). Zamonaviy ona tili va o'qish savodxonligi fanining yangilanishi, mazmuni va ahamiyati. Academic Research in Educational Sciences, 5(NUU Conference 3), 90–96.
4. Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li. (2023). 1–3-sinf o'quvchilariga ona tili va o'qish savodxonligi fanidan beriladigan mashqlar turlari. Journal of Innovation, Creativity and Art, 2(2), 161–163.
5. Zokirov, J. G'., & Aliyarovich, T. E. (2022). Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llaniladigan metodlar. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 131–142.
6. Zokirov, J., & Matluba, T. (2022). Alisher Navoiy hayoti va ijodini o'rganishda matn ustida ishlash usullari. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(4), 218–223.
7. Zokirov, J. G'. (2022). O'quvchilarning dunyoqarashi, bilimini oshirishda ona tili va o'qish savodxonligi fanining ahamiyati. Pedagog's jurnali, 10(3), 124–129.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.